

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10014

Китайские банки в условиях COVID-19

Е.М. Сербина

Аннотация. В статье рассматриваются изменения в деятельности китайских банков в условиях пандемии COVID-19, описываются меры, принятые правительством и банками КНР для борьбы с коронавирусом: программы льготного кредитования малых и микропредприятий; субсидии для компаний, производящих продукцию медицинского назначения; выпуск специальных облигаций, нацеленных на сбор средств для борьбы с пандемией. Наблюдается рост использования банками цифровых технологий для внутренних и внешних коммуникаций, налаживание и активизация дистанционных каналов обслуживания с целью сокращения физических контактов. Всё это ускорит трансформацию банков в технологические компании, оказывающие в том числе и традиционные финансовые услуги. Комплекс мер продемонстрировал эффективность финансовой поддержки индустриям, медицинскому сектору и внёс весомый вклад в борьбу Китая с пандемией.

Ключевые слова: Китай, Россия, банки, финансовые институты, COVID-19.

Автор: Сербина Екатерина Михайловна, аспирант Центра экономических и социальных исследований, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). E-mail: serbinakate@gmail.com

Chinese banks during COVID-19

E.M. Serbina

Abstract. The article discusses the changes in the activities of Chinese banks during COVID-19. The author describes the measures taken by the government and banks to prevent and resist coronavirus, especially concessional lending programs for small and media enterprises, the subsidies for companies manufacturing medical products. The banks issued special bonds for raising funds for the fight against the virus and increased the usage of digital technologies for internal and external communications, established and activated remote service channels to reduce physical contacts. Enhancing digital technologies will stimulate banks' transformation into technology companies, providing also traditional financial services. The series of measures demonstrate its effectiveness for industries and medical sector as well as valuable contribution into China's fight with COVID-19.

Keywords: China, Russia, banks, financial institutions, COVID-19.

Author: Serbina Ekaterina M., Post-graduate student (Econ.), the Center for Chinese Economy and Social Studies, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Science. (address: 32, Nakhimovskiy Av., Moscow, 117997). E-mail: serbinakate@gmail.com

Общие меры правительства Китая в отношении банковско-финансового сектора в период пандемии

По мере развития ситуации вокруг COVID-19 у банков КНР появились задачи сохранить традиционный бизнес и клиентов, выработать комплекс мер по их поддержке, как и всего населения страны, а также адаптироваться к новым условиям, в том числе при помощи современных технологий. Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (中国银行保险监督管理委员会, China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC), в ведении которой находится надзор и координация работы банковского и страхового сектора Китая, выпустила в конце января 2020 г. предписания финансовым институтам о мерах по борьбе с пандемией, в том числе профилактических. Уведомление касается банков как с китайским капиталом, так и с иностранным участием, компаний по управлению активами, страховых компаний и др. Меры включают в себя содействие органам власти, проведение дезинфицирующих мероприятий, обеспечение бесперебойной работы, налаживание «зелёных»¹ каналов предоставления услуг, уменьшение либо отказ от платы за услуги, сокращение времени обработки и выполнения запросов и др.

Документ также содержит предписание усилить финансовую поддержку ключевых областей народного хозяйства, наиболее пострадавших районов, а также предприятий, задействованных в профилактике инфицирования и борьбе с пандемией; наладить систему гибкого погашения кредитов (например, ипотечных) физических лиц, пострадавших от коронавируса. Банкам и другим финансовым институтам следует оказывать материальную поддержку медицинским учреждениям и научно-исследовательским институтам, вовлечённым в борьбу с COVID-19. Для наиболее пострадавших отраслей (оптовая и розничная торговля, туризм, общественное питание) необходимо снизить ставки по кредитам, предоставить кредитные каникулы и др. [Гуаньюй цзяцянь...].

В другом документе CBIRC, опубликованном 1 февраля 2020 г., финансовым институтам предписано увеличить кредитование реального сектора экономики, малых и микропредприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Получившим ранее ссуду на запуск бизнеса клиентам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется дополнительное время на выплату; им также отдаётся приоритет при обслуживании [Чжунго жэньминь...].

Правительство Китая и банки приняли меры не только по оказанию финансовой помощи, но и по стабилизации экономической ситуации, недопущению спекуляций на финансовых и валютных рынках. Некоторые банки ограничили ведение высокорисковых операций. Для минимизации спекуляций и резких колебаний на валютном рынке были приостановлены все транзакции с иностранными денежными единицами, кроме специальных случаев, а также обмен наличной валюты.

Во всех финансовых институтах были установлены правила регулярной дезинфекции помещений, обязательного измерения температуры тела сотрудников и клиентов, а рабочие часы сокращены. Кроме того, были приготовлены наборы для сотрудников и клиентов, включающие в себя термометры, санитайзеры, медицинские

¹ Банки открыли специальные «зелёные» каналы обслуживания, чтобы упростить процедуры закупки и оплаты в инвалюте импортных товаров для борьбы с эпидемией и её профилактики.

маски и перчатки. В отделениях ограничили количество клиентов, находящихся одновременно в помещении, появилась разметка, предполагающая дистанцирование людей друг от друга. Часть сотрудников была переведена на удалённый режим работы с обеспечением доступа к рабочей почте, базам данных, средствам коммуникаций и др.

В начале марта 2020 г. CBIRC объявила о реструктуризации кредитов среднему, малому и микробизнесу, пострадавшему от COVID-19. Компании во всем Китае получили право подавать заявки о предоставлении отсрочки погашения кредитов и процентов по ним, подлежащих уплате в период с 30 января по 30 июня 2020 г. Просроченные выплаты по ссудам в этот интервал также не подлежат начислению пеней. Для ограниченного числа средних, малых и микропредприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, таким как транспортные перевозки, оптовая и розничная торговля, сфера развлечений, гостиничный и ресторанный бизнес, предусмотрено применение индивидуальных решений в соответствии с «фактической ситуацией». Финансовым институтам предписано «разумно оценивать» состояние предприятий и проводить реструктуризацию кредитов с общей целью помочь предприятиям восстановиться и продолжить успешную работу. Для скорейшей реструктуризации кредитов разработана рекомендация упростить процедуры оформления документов и расширить спектр онлайн-каналов предоставления услуг, включая онлайн и мобильный банкинг.

Кроме того, документ содержит распоряжения, касающиеся только пров. Хубэй, и предписывает разработать меры для поддержания ликвидности бизнеса в ней. Для этого банкам предлагается создать специальную кредитную шкалу для компаний на данной территории, создать льготное внутреннее трансфертное ценообразование, снизить совокупную стоимость финансирования малого и микробизнеса на 1 % по сравнению со средним уровнем прошлого года [Иньбаоцзяньхуэй...].

Кредитная политика китайских банков в условиях пандемии

С января по март текущего года 9 государственных и 10 провинциальных китайских банков выдали льготных кредитов на сумму 182,1 млрд юаней 4708 государственным и частным компаниям для восстановления производственного процесса. Эти средства помогли организациям произвести 1,6 млрд масок, 2,49 млн т овощей, 87,79 млн защитных костюмов и другую продукцию. В среднем предприятия получили по 40 млн юаней с процентной ставкой около 2,56 %. Фактическая ставка составила 1,28 %, что ниже уровня, утверждённого Госсоветом КНР, – 1,6 % для предприятий и организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом [Китай предоставил льготные...]. Общее количество льготных кредитов, направленных на профилактику распространения инфекции и борьбу с пандемией, на середину марта превысило 1,4 трлн юаней [Regulator asks...].

Увеличение онлайн-транзакций, ставшее эффективной мерой для уменьшения физических контактов, способствовало сокращению использования наличных средств. Народный банк Китая (Центробанк КНР, НБК) в конце февраля призвал не отказываться от банкнот, усилил меры по стерилизации наличных. До наступления Нового года по лунному календарю (25 января 2020 г.) НБК выдал властям г. Ухань 4 млрд юаней (571 млн долл.) наличными, до 17 января по всей стране НБК выдал 600 млрд юаневых банкнот [Центральный банк Китая рекомендует...].

В январе 2020 г. НБК запустил квоту в 300 млрд юаней (около 43 млрд долл.) государственным и частным банкам (включая «политические»² и Государственный банк развития Китая, ГБРК) для выдачи кредитов по льготным ставкам. Финансирование предусматривалось только для определённого круга предприятий, непосредственно задействованных в борьбе с эпидемией [China to offer...]. Были реструктурированы кредиты малому и микробизнесу, пострадавшему от оттока клиентов в период празднования Нового года по лунному календарю.

НБК в конце февраля текущего года выделил ещё одну квоту в объёме 500 млрд юаней для помощи пострадавшим предприятиям, задействованным в области весенних полевых работ, птицеводства, животноводства и внешней торговли. Из этой субсидии к середине марта банки предоставили льготных кредитов на сумму в 107,5 млрд юаней, из которой 20,5 млрд юаней направлено на ссуды сельскохозяйственного профиля, 38,5 млрд – малым и микропредприятиям со средней процентной ставкой, не превышающей максимальную, установленную Госсоветом КНР в 4,55 % [Китай предоставил льготные...].

Банки всех уровней оказали масштабную финансовую поддержку компаниям, пострадавшим от пандемии, а также предприятиям, задействованным в борьбе с COVID-19. На 2 марта 2020 г. шесть крупнейших коммерческих банков Китая с государственным участием, включая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), Bank of China, Bank of Communications и Postal Savings Bank of China (PSBC), выдали кредитов в объёме 268,18 млрд юаней. В то же время 12 акционерных коммерческих банков, включая Shanghai Pudong Development Bank (SPDB), China Merchant Bank China (CMBC) и CITIC Bank, выдали 405 млрд юаней. На 5 марта текущего года 134 городских коммерческих и 18 частных банков предоставили финансирование в объёме более 254 млрд юаней. Сельские кредитные кооперативы профинансировали весенние сельскохозяйственные работы, выделив 259,6 млрд юаней. Деревенские и поселковые банки выдали кредиты со льготной процентной ставкой, а также повысили общий уровень оказания финансовых услуг [Chinese banking sector's...].

Государственный банк развития Китая и «политические» банки в условиях COVID-19

Во время пандемии китайские банки действовали в некоторых аспектах одинаково, в других – по-разному, в зависимости от их роли и значения в банковско-финансовой системе страны. Государственный банк развития Китая (ГБРК) и «политические» банки Китая выступают как инструмент проведения различных стратегий правительства КНР в экономической, социальной и других сферах. Эти финансовые институты в первую очередь были задействованы в предоставлении финансирования, т. к. их роль подразумевает специальное участие в оказании помощи во время национальных масштабных стихийных и других видов бедствий.

² «Политические» банки Китая: Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития сельского хозяйства Китая – подчиняются Госсовету КНР. Государственный банк развития Китая до марта 2015 г. входил в число этих банков и также контролируется Госсоветом КНР. Деятельность банков направлена на финансирование крупных инфраструктурных и других ключевых проектов внутри Китая и за рубежом.

СВIRC предписала Экспортно-импортному банку Китая, Банку развития сельского хозяйства Китая (БРСХК) и Государственному банку развития Китая объединить усилия и скорректировать кредитную политику, предоставить льготное финансирование компаниям, занимающимся противоэпидемическими разработками и исследованиями, закупкой иностранных медикаментов, изготовлением, транспортировкой и продажей товаров первой необходимости [Чжунго жэньминь иньхан...].

В ГБРК был создан штаб для предотвращения коронавируса и борьбы с COVID-19, и 24 января 2020 г. Уханьский филиал ГБРК объявил о завершении процедуры передачи администрации г. Уханя 2 млрд юаней для покупки медоборудования и других нужд [CDB Grants...]. Следует обратить особое внимание, что процесс оформления транзакций шёл быстро и был завершён до наступления Нового года по лунному календарю (25 января), что свидетельствует о слаженной и чёткой работе всех подразделений банка.

После заявления Председателя КНР Си Цзиньпина на специальном заседании Постоянного комитета Политбюро 25 января 2020 г. об ускорении распространения коронавируса и мерах борьбы с ним [Чжунгун чжунянь...]. ГБРК пожертвовал 20 млн юаней Благотворительной федерации пров. Хубэй. Банком был создан механизм экстренной финансовой помощи: обязательство реагировать на запросы от центральных и местных руководящих органов в течение 24 часов, 48 часов – на запросы предприятий, вовлечённых в профилактику инфицирования и борьбу с пандемией. Образовательные кредиты были освобождены от начисления пеней в случае непогашения процентов [CDB Establishes...]. ГБРК приобрёл для провинции Хубэй 4 млн медицинских принадлежностей, включая маски, очки и халаты.

В феврале ГБРК сообщил о выдаче специальных кредитов на оборотный капитал для помощи в восстановлении производственных мощностей. Объём кредитов – 130 млрд юаней и 5 млрд долл. [Гокайхан шэли...]. На 23 февраля 2020 г. было выдано 23 млрд юаней экстренных кредитов для поддержки производства и закупки медицинского оборудования (в основном для больниц в г. Ухане) [Гоцзя кайфа...]. На 2 марта 2020 г. ГБРК выдал целевых кредитов в объёме 47,2 млн долл. компаниям для борьбы с пандемией и восстановления производства [Chinese banking sector`s...].

Являясь, как и «политические» банки, одним из ключевых кредиторов проектов инициативы «Один пояс, один путь», ГБРК совместно с Министерством коммерции КНР разработал программу помощи компаниям, задействованным в этих проектах [Шану бу гоцзя...] и пострадавшим от COVID-19. Речь идёт о льготном кредитовании; снижении ставок по имеющимся юаневым ссудам, выданным под проекты за рубежом; предоставлении финансирования оборотного капитала в местной и иностранной валюте (например, ссуды в размере 5 млн долл. для восстановления и поддержки производства); продлении сроков погашения кредитов; активизации сотрудничества с иностранными банками – участниками проектов; продвижении диверсифицированных услуг по финансированию в национальной и иностранных валютах.

По распоряжению правительства КНР «политические» банки и ГБРК выпустили специальные облигации для сбора средств на борьбу с пандемией. В феврале текущего года ГБРК объявил о выпуске облигаций на сумму в 13,5 млрд юаней с процентной ставкой в 1,65 % и сроком погашения в 1 год [Чжао Ян...]. Кроме того, 8 млрд юаней были выпущены через межбанковский рынок облигаций и выкуплены крупными финансовыми

институтами Китая (ICBC, China Merchant Bank, Donghai Securities), 5,5 млрд юаней поступили в свободную продажу онлайн через ICBC, Agricultural Bank of China, Shanghai Rural Commercial Bank, Bank of Nanjing. Банк развития сельского хозяйства Китая (БРСХ) также выпустил облигации на 5 млрд юаней, Эксимбанк Китая – на 3 млрд юаней. Это годовые облигации с доходностью в 1,8833 % (что выше уровня предыдущего дня). Собранные средства используются для предоставления кредитов на производство медицинских масок, инструментов и оборудования для борьбы с коронавирусом.

Министерство коммерции и Экспортно-импортный банк Китая сообщили о создании небольших кластеров (3 кв. км) для помощи в восстановлении цепочек производства и поставок в трансграничных зонах семи провинций (Хэйлунцзян, Юньнань, Гуанси и др.). Кластеры включают в себя производство, торговлю и логистику.

БРСХ на середину марта 2020 г. выдал 53,5 млрд юаней чрезвычайных кредитов 1649 предприятиям, вовлечённым в профилактику и борьбу с пандемией, помог 2650 организациям восстановить работу, предоставив 137 млрд юаневых кредитов, среди которых доля микро-, малых и средних предприятий составила 78 % [Jiang Xueqing...].

Китайские финансовые институты за рубежом в условиях COVID-19

Эти структуры во время пандемии придерживаются тех же правил, что и китайские банки на своей территории. Было приостановлено обслуживание физических и юридических лиц непосредственно в офисах, расширился спектр услуг, предоставляемых через специальные цифровые сервисы. Кроме основной деятельности банки КНР за рубежом проводили благотворительные акции. Отделение ICBC в провинции Цзянсу, филиал в Мадриде и представительство в Лиссабоне провели онлайн-встречи по теме пандемии для китайских студентов, обучающихся за рубежом, также китайским студентам во Франции, Испании, Люксембурге, Голландии и Польше были переданы средства индивидуальной защиты (маски).

В феврале сотрудники ICBC собрали 61 млн юаней для передачи Благотворительной федерации провинции Хубэй. Банк также выделил её администрации 30 млн юаней и средства индивидуальной защиты [ICBC Employees...]. Финансовая структура приняла активное участие в налаживании т. н. «зелёных» каналов для предоставления финансовых услуг, подразумевающих приоритетную обработку платежей по торговым контрактам, касающимся закупки за рубежом медицинских препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты.

Токийский филиал ICBC запустил специальную программу для бесперебойного осуществления трансграничных расчётов и операций торгового финансирования. Был открыт «зелёный» канал для облегчения расчётов, предоставления кредитов и консультаций между китайскими и японскими компаниями. Например, в конкретном случае при обращении китайской компании за кредитом специальная команда проверила кредитную историю и выдала краткосрочный кредит на 600 млн йен (5,57 млн долл.) для финансирования экспортных проектов.

Банки выпустили предписания клиентам, разъясняющие работу в условиях пандемии. Например, в документе Сингапурского филиала Банка Китая сообщается о приоритете

дистанционного обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг), о том, что посещение офиса возможно только по предварительной записи и др.

Китайские финансовые институты в России в условиях COVID-19

В настоящее время в России действуют дочерние структуры четырёх банков КНР, т. н. банков «большой четверки»³, предоставляющих полный спектр банковско-финансовых услуг как российским, китайским, так и клиентам из других стран: АО «АйСиБиСи» (Торгово-промышленный банк Китая), АКБ «Бэнк оф Чайна» (Банк Китая), ООО «Чайнасельхозбанк» (Сельскохозяйственный банк Китая), ООО «Чайна Констракшн Банк» (Китайский строительный банк), а также представительства ГБРК и Экспортно-импортного банка Китая.

В период пандемии банки сократили операционные часы или временно полностью прекратили обслуживание физических и юридических лиц в офисах, кроме специальных случаев, переводя, по возможности, в цифровой формат предоставление услуг, в том числе наиболее востребованные расчетно-кассовые операции.

АО «АйСиБиСи» 30 марта 2020 г. объявило о приостановке работы касс по выдаче и приёму наличных средств, исключение составили только юридические лица, получающие деньги на выплату зарплаты и другие «выплаты социального характера» [Об организации работы...]. Банк временно закрыл все свои офисы в России, предоставление банковских услуг (в т. ч. платежно-расчётное обслуживание) осуществляется с помощью интернет-платформы «ICBC Бизнес Онлайн».

ООО «Чайна Констракшн Банк» также с 30 марта текущего года приостановило работу своего офиса, переводя всё обслуживание в онлайн-режим через специальную платформу «Интернет-Банк», кроме выдачи наличных средств для выплаты заработной платы и т. п.

Расширение использования цифровых технологий

Чрезвычайные условия стимулировали быстрый переход и освоение новых внутренних и внешних каналов связи и способов коммуникации для сокращения физических контактов, обусловили рост внедрения и использования цифровых технологий. Например, в банках были расширены виды услуг, где приемлемой является цифровая подпись, электронная подача документов.

СВIRC обозначила рекомендации по расширению применения интернет-банкинга и цифровых платформ для предоставления информации и обслуживания клиентов. Комиссия в апреле запустила официальный аккаунт в китайском аналоге WhatsApp – WeChat, в мессенджере размещаются пресс-релизы и документы.

В банке Ping An (штаб-квартира в г. Шэньчжэнь, входит в число т. н. общенациональных коммерческих банков Китая) для увеличения спектра услуг, которые можно получить, не посещая офис, был создан специальный сервис Do It At Home («Сделай дома»). Действует онлайн-приложение Pocket Bank (карманный банк), посредством которого можно воспользоваться базовыми банковскими продуктами и услугами, в том числе

³ Банки «большой четвёрки» Industrial and Commercial Bank of China (Торгово-промышленный банк Китая), Bank of China (Банк Китая), Agricultural Bank of China (Сельскохозяйственный банк Китая), China Construction Bank (Китайский строительный банк). Это крупные государственные банки, осуществляющие коммерческие операции.

по вопросам транзакций, управления активами, страхования, обмена валют, услуг частного банкинга, прохождения обучающих тренингов и курсов.

В банке была развёрнута служба клиентской поддержки с использованием искусственного интеллекта для круглосуточной обработки запросов в связи с тем, что часть колл-центров была закрыта, а нагрузка на оставшиеся возросла. За две недели после начала использования цифрового сервиса более 3 млн клиентов совершили 11,67 млн онлайн-транзакций, 475 тыс. клиентов просмотрели размещённые онлайн-лекции о фондах взаимных инвестиций, прямых инвестициях, банковском законодательстве и налогообложении.

Также банк Ping An выпустил аналитические отчёты о развитии ситуации с коронавирусом в мире. В начале апреля он объявил о передаче медицинских масок Великобритании на сумму 1,1 млн фунтов [Ping An Donates...]. Исследовательский центр банка Ping An Smart Healthcare создал систему считывания изображений с помощью искусственного интеллекта, которая помогает сократить время и повысить точность для постановки диагноза при большом потоке пациентов.

Банки совершенствуют цифровые технологии и принимают меры для того, чтобы обеспечить клиентам не только удобный доступ к финансовым услугам, но и комфортные условия пребывания дома. В приложении банка China Merchants Bank (штаб-квартира в г. Шэньчжэне, входит в число т. н. общенациональных коммерческих банков Китая), наряду с услугами по денежным транзакциям, страхованию, оформлению кредитных карт, есть сервис доставки еды, рецепты, тренинги, новости о пандемии в режиме реального времени, медицинские консультации онлайн и др. За месяц после расширения функций приложение посетили 100 млн человек, 1,6 млн клиентов получили медицинские консультации онлайн [Lessons from Asian...].

Бурное развитие цифровых банковских услуг, появление новых технологий в банковско-финансовом секторе именно в структурах, расположенных в г. Шэньчжэне, связано не в последнюю очередь и со спецификой самого населённого пункта – одного из крупнейших технологических центров современного Китая.

Заключение

Несмотря на рост общего объёма активов китайских банков до 302,4 трлн юаней по итогам первого квартала 2020 г., что на 9,5 % больше по сравнению с тем же периодом 2019 г., пандемия повлияла на несколько существенных финансовых показателей. Размер непогашенных остатков по кредитам малым и средним предприятиям за первые три месяца текущего года вырос на 7,6 % по сравнению с началом 2020 г. и составил 38,9 трлн юаней, четверть из которых (12,6 трлн) пришлось на кредиты в объёме до 10 млн юаней. Всё это стало следствием сокращения выручки у малого и среднего бизнеса.

Уровень невозвратных кредитов у коммерческих банков вырос в первом квартале 2020 г. на 198,6 млрд юаней по сравнению с концом 2019 г., составив 2,61 трлн юаней. В процентном отношении – на 0,05 процентных пункта до 1,91 %. Коммерческие банки также увеличили резервы на возможные потери по ссудам в первом квартале, которые достигли 4,8 трлн юаней, что на 294,3 млрд юаней больше по сравнению с четвёртым кварталом 2019 г. [Иньбаоцзяньхуэй фабу...].

Исходя из текущей ситуации возрастания задолженности по кредитам, эксперты прогнозируют, что от COVID-19 пострадают в первую очередь малые и средние банки. На фоне этого вице-президент CBIRC Цао Юй в апреле 2020 г. сообщил о дальнейших планах CBIRC по проведению реформ в отношении таких банков [Don Weinland...].

Некоторые из планируемых трансформаций направлены на решение уже имеющихся проблем. Например, необходимо учитывать, что у этих банков имеется достаточный объём невозвратных кредитов (non-performing loans) в связи с проведением в течение последних нескольких лет активной политики кредитования физических и юридических лиц, связанных с акционерами. В некоторых случаях, акционеры начали отдавать свои акции в качестве обеспечения по кредитам, тем самым потенциально создавая ситуацию нестабильности стоимости акций. CBIRC объявила о проведении проверки акционеров на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к ним. Кроме того, продолжается процесс «огосударствления» малых и средних банков путём вливания государственного капитала с общей целью снижения финансовых рисков.

Заявление представителя CBIRC было сделано после того, как Bank of Gansu (штаб-квартира в г. Ланьчжоу, пров. Ганьсу) объявил о планах по рекапитализации при помощи нескольких компаний с государственным участием после 40-процентного снижения 1 апреля текущего года стоимости акций на Гонконгской фондовой бирже. В марте 2020 г. Bank of Jinzhou (штаб-квартира в г. Цзиньчжоу, пров. Ляонин) также объявил о привлечении более 12 млрд юаней от двух компаний с госучастием.

Эксперты CBIRC допускают увеличение объёма невозвратных кредитов у банков среднего и малого звена, однако не видят причин для возникновения кризисной ситуации.

По мере нормализации ситуации банковский сектор также возвращается к привычному ритму работы. Однако продолжают действовать программы поддержки и другие меры по сохранению стабильности на финансовом рынке. В отчёте НБК за первый квартал 2020 г. сообщается о плане применения мер для сохранения ликвидности на достаточном уровне и поддержания малого бизнеса [Народный банк Китая собирается...]. В середине апреля НБК продолжил снижение ставок для среднесрочных кредитов на 20 базисных пунктов. Через этот механизм банк выдал финансовым учреждениям однолетние кредиты на 100 млрд юаней, со ставкой 2,95 %, что на 0,2 % ниже предыдущего показателя [Народный банк Китая снизил...].

В чрезвычайной ситуации правительство и банки Китая приняли срочные и эффективные меры для обеспечения финансовой поддержки пострадавших отраслей, предоставив льготные займы, пересмотрев условия по имеющимся, а также создав безопасные условия для работы сотрудников и клиентов. Ситуация с пандемией явилась стимулом для поиска новых каналов внутренних и внешних коммуникаций, развития цифровых технологий, заложила основу для создания новых продуктов и услуг. Банки получили уникальную возможность расширить список последних, выйдя за рамки традиционных банковских продуктов (например, доставка товаров на дом, тренинги и консультации онлайн и др.), и тем самым создать потенциал для продолжения трансформации в технологические платформы по оказанию, наряду с прочими, и банковских услуг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Гокайхан шэли чжуансян людун цзыцзинь дайкуань чжичи шоу ицин инсян цие : [ГБРК выделил специальные кредиты на оборотный капитал для поддержки пострадавших предприятий]. URL: http://www.cdb.com.cn/xwzx/khdt/202002/t20200221_7124.html (дата обращения: 20.06.2020).

Гоцзя кайфа иньхан «чжань» 30 тянь цзиши : [ГБРК – 30 дней «борьбы с коронавирусом»]. URL: http://www.cdb.com.cn/xwzx/khdt/202003/t20200330_7234.html (дата обращения: 20.06.2020).

Гуаньюй цзяцян иньхане баосянье цзиньжун фуу пэйхэ цзо хао синьсин гуаньчжуан бинду ганьжаньдэ фэйянь ицин фанкун гунцзо дэ тунчжи : [Уведомление об усилении финансовой помощи банковского и финансового сектора для профилактики и борьбы в связи с эпидемией пневмонии, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=888850&itemId=915&generaltype=0> (дата обращения: 20.06.2020).

Иньбаоцзяньхуэй жэньминь иньхан фачжань гайгэвэй гунье хэ синьсихуабу цайчжэнбу гуаньюй дуй чжусяовэй цие дайкуань шиши линьши си яньци хуань бэньфусидэ тунчжи : [Уведомление Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, Народного банка Китая, Государственного Комитета по развитию и реформам Китая, Министерства промышленности и информатизации Китая, Министерства финансов Китая о временной отсрочке по кредитам и процентам средним, малым и микропредприятиям]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=892278&itemId=926> (дата обращения: 20.06.2020).

Иньбаоцзяньхуэй фабу 2020-нянь ициду иньхане баосянье чжюяо цзяньгуань чжибяо шуцзюй цинкуан : [Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая обнародовала основные показатели банковской и страховой отраслей за первый квартал 2020 г.]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=903780&itemId=915&generaltype=0> (дата обращения: 20.06.2020).

Китай предоставил льготные кредиты пострадавшим от эпидемии секторам экономики. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0316/c31518-9668449.html> (дата обращения: 20.06.2020).

Народный банк Китая снизил процентные ставки по кредитам, выданным в рамках механизма среднесрочного кредитования. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0416/c31518-9680326.html> (дата обращения: 18.06.2020).

Народный банк Китая собирается усилить контрциклическое регулирование. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0511/c31518-9688856.html> (дата обращения: 20.06.2020).

Об организации работы АйСиБиСи Банка в период борьбы с коронавирусной инфекцией. URL: <http://moscow.icbc.com.cn/ICBC/海外分行/莫斯科网站/ru/> (дата обращения: 20.06.2020).

Центральный банк Китая рекомендует не отказываться от наличных денег на фоне эпидемии. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0229/c31518-9663235.html> (дата обращения: 20.06.2020).

Чжао Ян. Чжули ицин фан кун цзучи чжань: чжуги чжайцюань хосу фасин : [Чжао Ян. Помощь в профилактике и контроле эпидемии: Доклад о специальном экстренном выпуске облигаций]. URL: http://www.financialnews.com.cn/gc/sd/202002/t20200207_176996.html (дата обращения: 20.06.2020).

Чжунго жэньминь иньхан, цайчжэнбу, инь баоцзяньхуэй, чжэнцзянь хуэй, вайхуэй цзюй гуаньюй цзиньбу цянхуа цзиньжун чжичи фан кун синьсин гуаньчжуан бинду ганьжань, фэйянь ицинде тунчжи : [Уведомление Народного банка Китая, Министерства финансов Китая, Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, Комиссии по регулированию ценных бумаг, Государственная администрация иностранных валют Китая о дальнейшем усилении финансовой поддержки в связи с эпидемией пневмонии, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=888977&itemId=915&generaltype=0> (дата обращения: 20.06.2020).

Чжунгун чжунян чжэнчжицзюй, чану вэйюаньхуэй чжаокай хуэйи яньцзю синьсин гуаньчжуан бинду ганьжаньде фэйянь ицин фанкун гунцзо чжунгун чжунян цзун шуцзи Си Цзиньпин чжучжи хуэйи : [Постоянный Комитет Политбюро ЦК КПК провёл совещание по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции под председательством Си Цзиньпина]. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-01/25/c_1125502052.htm (дата обращения: 20.06.2020).

Шаньбу, гоцзя кайфа иньхан лянхэ иньфа гуаньюй индуй синьгуань фэйянь ицин фахуэй кайфа син цзиньжун цзоюн чжичи гао чжилян гун цзянь «Идай Илу», де гунцзо тунчжи : [Министерство коммерции и ГБРК выпустили совместное уведомление об финансовой поддержке инициативы «Один пояс, один путь» во время вспышки пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией]. URL: <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202003/20200302941369.shtml> (дата обращения: 20.06.2020).

CDB Establishes an Emergency Financing Service Mechanism for Epidemic Prevention and Control. URL: http://www.cdb.com.cn/English/xwzx_715/khdt/202004/t20200402_7261.html (дата обращения: 20.06.2020).

CDB Grants an Emergency Loan of 2 Billion RMB to Support Wuhan`s Fight Against the Pneumonia Outbreak. URL: http://www.cdb.com.cn/English/xwzx_715/khdt/202004/t20200402_7259.html (дата обращения: 20.06.2020).

China to offer 300 bln yuan credit support for epidemic control. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/09/c_138768521.htm (дата обращения: 20.06.2020).

Chinese banking sectors` growing support to COVID-19 battle. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/06/c_138849705.htm (дата обращения: 20.06.2020).

Don Weinland, Nian Liu. China to step up reform of banks hit by coronavirus. URL: <https://www.ft.com/content/c63791fa-4d6e-42e0-bd06-88d8b2f66995> (дата обращения: 20.06.2020).

ICBC Employees Donate RMB 61 Million, Supporting Hubei`s Fight against COVID-19. URL: <https://www.icbc-uk.com/icbc/td/about%20us/news/ICBCEmployeesDonateRMB61MillionSupportingHubeisFightagainstCOVID-19.htm> (дата обращения: 20.06.2020).

Jiang Xueqing. Regulator asks banks to allow eligible companies delay loan or interest payments. URL: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202003/15/WS5e6e1760a31012821727f345.html> (дата обращения: 20.06.2020).

Lessons from Asian banks on their coronavirus response. McKinsey&Company. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/lessons-from-asian-banks-on-their-coronavirus-response> (дата обращения: 20.05.2020).

Ping An Donates £1.1m of COVID-19 Medical Suppliers to United Kingdom. URL: <http://www.pingan.cn/en/common/news/article/1585898476887.shtml> (дата обращения: 20.06.2020).

Regulator asks banks to allow eligible companies delay loan or interest payments. URL: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202003/15/WS5e6e1760a31012821727f345.html> (дата обращения: 20.03.2020).

REFERENCES

About ICBC` work during COVID-19. URL: <http://moscow.icbc.com.cn/ICBC/海外分行/莫斯科网站/ru/> (accessed: 20 June 2020). (In Russian).

CDB Establishes an Emergency Financing Service Mechanism for Epidemic Prevention and Control. URL: http://www.cdb.com.cn/English/xwzx_715/khdt/202004/t20200402_7261.html (accessed: 20 June 2020).

CDB Grants an Emergency Loan of 2 Billion RMB to Support Wuhan`s Fight Against the Pneumonia Outbreak. URL: http://www.cdb.com.cn/English/xwzx_715/khdt/202004/t20200402_7259.html (accessed: 20 June 2020).

Centralny bank Kitaya rekomenduet ne otkazyvatsya ot nalichnyh deneg na fone [People`s Bank of China recommends not to deny cash during the epidemic]. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0229/c31518-9663235.html> (accessed: 20 June 2020). (In Russian).

Chinese banking sectors` growing support to COVID-19 battle. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/06/c_138849705.htm (accessed: 20 June 2020).

China to offer 300 bln yuan credit support for epidemic control. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/09/c_138768521.htm (accessed: 20 June 2020).

Don Weinland, Nian Liu. (2020). China to step up reform of banks hit by coronavirus, *Financial Times*. URL: <https://www.ft.com/content/c63791fa-4d6e-42e0-bd06-88d8b2f66995> (accessed: 20 June 2020).

Guanyu jiaqiang yinhangye baoxianye jinrong fuwu peihe zuo hao xinxing guanzhuang bingdu ganrande feiyan yiqing fangkong gongzuo de tongzhi [The circular on strengthening the financial aid from banking and insurance sectors for the prevention and control of the outbreak of pneumonia caused by the novel coronavirus]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=888850&itemId=915&generaltype=0> (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Guojia kaifa yinhang “zhanyi” 30 tian yishi [CDB – 30 days of “coronavirus battle” against the COVID-19]. URL: http://www.cdb.com.cn/xwzx/khdt/202003/t20200330_7234.html (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Guokaihang sheli zhuanxiang liudong zijin daikuan zhichi shou yiqing yingxiang qiye [CDB provides special working capital loans for supporting enterprises affected by the epidemic]. (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

ICBC Employees Donate RMB 61 Million, Supporting Hubei's Fight against COVID-19. URL: <https://www.icbc-uk.com/icbcltd/about%20us/news/ICBCEmployeesDonateRMB61MillionSupportingHubeisFightagainstCOVID-19.htm> (accessed 20 June 2020).

Jiang Xueqing. (2020). Regulator asks banks to allow eligible companies delay loan or interest payments. URL: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202003/15/WS5e6e1760a31012821727f345.html> (accessed: 20 June 2020).

Kitai predostavil ligotnye kredity postradavshim ot epidemii sektoram ekonomiki [China provides low-cost loans for economic sectors affected by the epidemic] URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0316/c31518-9668449.html> (accessed: 20 June 2020). (In Russian).

Lessons from Asian banks on their coronavirus response, McKinsey&Company. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/lessons-from-asian-banks-on-their-coronavirus-response> (accessed: 20 June 2020).

Narodny bank Kitaya snizil procentnie stavki po kreditam vydannym v ramkah mehanizma srednesrochnogo kreditovaniya [People's Bank of China reduced interest rates for loans issued under the mechanism of medium-term lending]. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0416/c31518-9680326.html> (accessed: 20 June 2020). (In Russian).

Narodny bank Kitaya sobiraetsya usilit contrciklichesкое regulirovanie [People's Bank of China is planning to strengthen countercyclical regulation] URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2020/0511/c31518-9688856.html> (accessed: 20 June 2020). (In Russian).

Ping An Donates £1.1m of COVID-19 Medical Suppliers to United Kingdom. URL: <http://www.pingan.cn/en/common/news/article/1585898476887.shtml> (accessed: 20 June 2020).

Regulator asks banks to allow eligible companies delay loan or interest payments. URL: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202003/15/WS5e6e1760a31012821727f345.html> (accessed: 20 June 2020).

Shangwubu guojia kaifa yinhang lianhe yinfa guanyu yingdui xinguan feiyan yiqing fahui kaifa xing jinrong zuoyong zhichi gao zhiliang gong jian “yidai yilu” de gongzuo tongzhi [Ministry of Commerce and CDB issued the circular about using development finance to support “Belt and Road Initiative” during the novel coronavirus]. URL: <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202003/20200302941369.shtml> (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Yin baojianhui fabu 2020-nian yi jidu yinhang ye baoxian ye zhuyao jianguan zhibiao shuju qingkuang [CBIRC releases supervisory statistics on the banking and insurance sectors – 2020 Q1]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=903780&itemId=915&generalType=0> (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Yinbaojianhui renmin yinhang, fazhan gaigewei gongye he xinxihuabu caizhengbu guanyu dui zhongxiaowei qiye daikuan shishi linshi xing yanqi huan ben fu xi de tongzhi [China Banking and Insurance Regulatory Commission, People's Bank of China, National Development And

Reform Commission, Ministry of Industry and Information and Technology, Ministry of Finance jointly issued the circular on postponement of principal and interest payments for Medium-sized enterprises and SME`s]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=892278&itemId=926> (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Zhao Yang. (2020). Zhuli yiqing fang kong zuji zhan: Zhuti zhaiquan huosu faxing shendu baodao zhongguo jinrong [Zhao Yang. Support of prevention and control of the epidemic: Report about special bonds emergency issue]. URL: http://www.financialnews.com.cn/gc/sd/202002/t20200207_176996.html (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Zhongguo renming yinhang caizheng bu yin baojianhui zhengjian hui waihui ju guanyu jinyibu qianghua jinrong zhichi fangkong xinxing guanzhuang bingdu ganran feiyan yiqing de tongzhi [People`s Bank of China, Ministry of Finance, China Banking and Insurance Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission, State Administration for Foreign Exchange jointly issued the circular on further strengthen of financial support for the prevention and control of the outbreak of pneumonia caused by the novel coronavirus]. URL: <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=888977&itemId=915&generaltype=0> (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Zhonggong zhongyang zhengzhiju changwu weiyuanhui zhaokai huiyi yanjiu xinxing guanzhuang bingdu ganran de feiyan yiqing fang kong gongzuo zhonggong Zhongyang zong shuji Xi Jinping zhuchi huiyi [The Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee hold a meeting on the prevention and control of the outbreak of pneumonia caused by the novel coronavirus]. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-01/25/c_1125502052.htm (accessed: 20 June 2020). (In Chinese).

Поступила в редакцию 21.06.2020

Received 21 June 2020

Для цитирования: Сербина Е.М. Китайские банки в условиях COVID-19 // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 2. С. 95–108. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10014

For citation: Serbina E.M. (2020). Kitajskie banki v usloviyah COVID-19 [Chinese banks during COVID-19], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 2: 95–108. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10014